

**БОЛАЛАР САЛОМАТЛИГИГА ЗАРАР ЕТКАЗАДИГАН АХБОРОТ БИЛАН
БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ****Хамиджон Джуракулов**Ўзбекистон Республикаси судьялар олий кенгаши хузуридаги
судьялар олий мактаби тингловчиси<https://doi.org/10.5281/zenodo.15353056>

Инсонпарвар, ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятини шакллантиришда ахборот ҳамда у билан боғлиқ бўлган ахборотлаштириш жараёнининг тартибга солиниши алоҳида аҳамият касб этади. Айниқса, “Глобал ахборотлаштириш ва компьютерлаштириш асри”да инсоният ҳаётига оламшумул ихтиролар билан бир қаторда, ахборот хавфсизлигига таҳдид солаётган компьютер жиноятчилиги каби улкан муаммолар ҳам кириб келмоқда. Ахборот технологиялари соҳасидаги янгиликлар ушбу соҳалардан хабардорликни долзарб масалага айлантди. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислом Каримов ушбу масала юзасидан шундай фикр билдирган “Айни пайтда жаҳон миқёсида ахборотлаштириш жараёнлари тобора глобаллашиб, бу борадаги рақобат кучайиб бораётган, ахборот наинки товар, балки кучли мафкуравий қуролга айланаётган шиддатли замонда ҳаётнинг ўзи, Ўзбекистоннинг миллий манфаатларини ҳисобга олган ҳолда, бу йўналишда янги-янги вазифаларни олдимизга кескин қилиб қўймоқда”¹

Шуниси эътиборлики, жиноий ниятларни амалга оширишда компьютер техникаси доим асосий объект ва жиноят содир этиш воситаси сифатида фойдаланилмоқда.

Маълумки, жамият ҳаётининг муайян соҳаси ривожланиши билан янги технологиялардан фойдаланишни ва яширинча ўз эҳтиёжларини қондиришни истовчилар пайдо бўлади. Бу, ўз навбатида, жиноий фаолиятнинг янги тури - ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларнинг содир этилишига сабаб бўлмоқда. Мазкур жиноят ҳозирги босқичда анча юқори даражага чиқди. Масалан, Англия таҳлилий компанияси - ЛИТСнинг берган маълумотларига қараганда, 2022 йилда жаҳон иқтисодиётига компьютер жиноятлари туфайли етказилган зарар 132 млрд. АҚШ долларидан ошиб кетди (2021 йилда бу кўрсаткич 48 млрд. доллар эди), 2023 йилда компьютер жиноятларидан кўрилган иқтисодий-моддий зарар 411 млрд., 2024 йилда эса тахминан 687 млрд. АҚШ долларигача ўсди. Келтирилган статистик маълумотлар ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлардан етказилаётган моддий зарар йил сайин кўпайиб бораётганидан далолат бермоқда. Гап шундаки, компьютер техникаси такомиллашиб боргани сайин у билан боғлиқ жиноятларнинг устмонлик билан содир этилиши кучайиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикасида яқин вақтларгача компьютер жиноятчилиги фақат хорижий ривожланган мамлакатларга хос ҳодиса деб ҳисобланиб келган ва жамиятимиз унча компьютерлашмагани боис, бундай жиноятлар мавжуд эмас эди. Бироқ айни вақтда юртимиздаги вазият бошқача. Одамлар, корхоналар, ташкилотлар ва давлат фаолиятининг деярли барча томонларига дахлдор бўлган жамиятнинг компьютерлашуви ижтимоий муносабатларнинг янги соҳасини юзага келтирди. Бу соҳа, афсуски, кўп ҳолларда ғайриқонуний қилмишлар объектига айланмоқда. Хўжаликнинг турли тармоқларидаги ҳолат, шунингдек мамлакат муҳофаа қобилятининг объектив инъикоси бўлган компьютер ахборот тизими ушбу тизимга ўлкан молиявий-моддий зарар етказиши мумкин

¹ Каримов И.А Тошкент ахборот технологиялари университетининг профессор ўқитувчилари ва талабаларига, бутун жамоасига. 2005 йил 8 ноябр. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов асарлари тўплами. Инсон унинг ҳуқуқ ва эркинликлари – олий кадрят. Т14 Тошкент:Ўзбекистон, 2006. 52-бет.

бўлган жиноий унсурларнинг рухсатсиз киришидан ҳуқуқий хавфсизликни таъминлаш воситаларига жуда муҳтож. Бу каби ҳолатларни инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш ва маълумотлар узатиш соҳасидаги қонунга ҳилоф ҳаракатлар содир этганлик учун жавобгарлик кучайтирилганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиши тўғрисида”ги 2007 йил 30 ноябрь кунги қонунида компьютер тизимларидан ноқонуний фойдаланиш билан боғлиқ хавфли қилмишлар жиноят деб белгиланди ҳамда амалдаги Жиноят кодекси “Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар” номли янги ХХ¹ боб билан тўлдирилди. Мазкур боб Жиноят кодекси Махсус қисмининг “Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига қарши жиноятлар” деб номланган олтинчи бўлимга киритилди.

Болалар саломатлигига зарар етказадиган ахборот технологияларидан ғайриқонуний фойдаланиш билан боғлиқ ижтимоий хавфли қилмишларнинг криминализация қилиниши айтилган вақтда ахборот муносабатлари элементларига ҳам, жиноят қонунида тартибга солинадиган муносабатларга ҳам алоқадор бўлган тушунчаларнинг ҳуқуқий мазмуни ва моҳиятини тадқиқ этишни талаб этади. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларга оид янги бобнинг пайдо бўлганлиги, бир томондан, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларнинг олдига ушбу турдаги жиноятларни очиш ва тергов қилиш вазифасини қўймоқда. Бошқа томондан, ахборот технологияси атрофидаги муносабатлар соҳаси яқингача техника соҳасидаги мутахассисларнинг иши ҳисобланарди. Шу боис аксарият юристлар ушбу соҳа терминлари ва тушунчаларини ҳамон етарли даражада билмайдилар.

Болалар саломатлигига зарар етказадиган ахборот билан боғлиқ жиноятларнинг мамлакатимиз жиноят қонунига кириб келганлигига кўп бўлмаганлигини инобатга олсак, ушбу жиноятларга қарши курашишда ва уларнинг олдини олишда хорижий мамлакатлар тажрибасини чуқурроқ ўрганиш ва улардан унумли фойдаланиш бугунги куннинг ҳал қилиниши лозим бўлган муаммоларидан ҳисобланади. Юқоридаги фикрлар асносида таъкидлаш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида болалар саломатлигига зарар етказадиган ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар масаласининг қай даражада акс этганлиги ва бу нормаларнинг чет мамлакатлар қонун ҳужжатларида белгиланган нормаларидан фарқли (ижобий ва салбий) жиҳатларини аниқлаш, халқаро ҳуқуқ нормаларининг имплементация қилиш, миллий қонунчилик тизимини янада такомиллаштирининг зарурлиги каби масалалар, ўйлаймизки, мавзунинг долзарблигидан далолат беради.

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, болалар саломатлигига зарар етказадиган ахборот билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик масаласи амалиётда кам учраганлиги боис республикамизда етарли даражада тадқиқ этилмаган. Мазкур масаланинг фақатгина айрим жиҳатлари Қ.Р.Абдурасулова, Р.Қабуллов, У.М.Мирзаев, А.К.Расулев, М.Х.Рустамбоев, М.Собиров, Ғ.О.Эрматов² томонидан ўрганилган. Шунингдек, мазкур масала бўйича

² Абдурасулова Қ.Р. Жиноятнинг махсус субъекти: Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ. 2006. – 124 б.; Кабулов Р. Уголовно-правовые меры борьбы с хищениями: Теория и практика.: Автореф. дис. ... док. юрид. наук. Ташкент, 1997. – 47 с.; Мирзаев У.М. Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилганлик учун жавобгарлик муаммолари. Юрид. фан. номз. илм. дар. олиш учун ёзил. дисс... – Тошкент: ТДЮИ, 2009.; Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар: Махсус қисм. / Б.М.Муштафоев умумий таҳрири остида. Тошкент: ИЛМ ЗИЁ, 2006. – 912 б.; Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқий курси. Т.5. Махсус қисм. Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига қарши жиноятлар. Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар: Дарслик. – Тошкент: ИЛМ ЗИҲО, 2011. – Б. 186-187.; Расулев А.К. Компьютерные преступления: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Автореф. дисс. ... кан. юрид. наук. Ташкент: 2006. – 27 с.; Собиров М. Использование криминологической информации, введенной в компьютер при разработке и осуществлении комплексных целевых профилактических программ. Лекция –

Д.С.Азаров, В.А.Андреев, Ю.М.Батурич, Б.В.Вехов, П.Б.Гудков, А.М.Жодзинский, В.С.Карпов, В.В.Крылов, А.Л.Осипенко, П.Н.Пак, Е.И.Панфилова, А.Н.Попов, С.Л.Сибиряков, А.В.Сорокин, В.П.Хорст, Роберт Девис, Скотт Хаткинсон, Дэвид Вол, Эдуард Вайз, Ж.Картер, Одри Пери³ каби олимлар илмий изланишлар олиб боришган. Мазкур тадқиқотларнинг барчасида мавзу маълум доирада тадқиқ қилинган бўлиб, ахборот технологияси соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарлик масаласига комплекс жинойий-ҳуқуқий тавсиф ҳам умумий кўламда берилган. Шу муносабат билан ушбу масалаларни комплекс ўрганиш амалиётда юзага келаётган айрим муаммоларни бартараф этишда катта аҳамият касб этиши билан бир қаторда, мазкур соҳани тартибга солувчи қонунчилик базасини янада такомиллаштиришга хизмат қилади.

Юқоридаги мақсадларга эришиш учун қуйидаги вазифаларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

- болалар саломатлигига зарар етказадиган ахборот билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган қонун нормаларининг ривожланиш тарихини ўрганиш;
- болалар саломатлигига зарар етказадиган ахборот билан боғлиқ жиноятларни юридик таҳлил қилиш;
- айрим хорижий мамлакатлар қонунчилигида белгиланган болалар саломатлигига зарар етказадиган ахборот билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарликка оид нормаларни қиёсий таҳлил қилиш;
- минтақавий ва халқаро ҳужжатларда болалар саломатлигига зарар етказадиган ахборот билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик масалаларини ўрганиш.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлатнинг ташкил топиши ҳамда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш борасидаги фундаментал асарлари, маърузалари, инсонпарварлик руҳи

Ташкент: Академия МВД РУз., 1996. – 8 с.; Эрматов Ғ.О. Расмий ҳужжатларни қалбақлаштириш ва улардан фойдаланиш жиноятини квалификация қилиш масалалари: Монография. / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. Қ.Р.Абдурасулова. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – Б. 53.

³ Азаров Д.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. Автореф. дисс. ... кан. юрид. наук. Киев: Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, 2002. – 16 с.; Андреев В.А., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. – М.: Юрлит Информ, 2001. – 152 с.; Батурич Ю.М., Жодзинский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. – М.: НОРМА, 1991. – 158 с.; Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / под общ. ред. акад. Смагоринского – М.: Право и Закон, 1996. – 182 с.; Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: Учеб. – метод. пособие. – Волгоград: Перемена, 1998. – 72 с.; Гудков П.Б. Компьютерные преступления в сфере экономики. – М.: МИ МВД России, 1995.; Карпов В.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. Автореф. дисс. ... кан. юрид. наук. – Красноярск, 2002. – 27 с.; Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 276 с.; Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях. – М.: Норма, 2004. – 431 с.; Панфилова Е.И., Попов А.Н. Компьютерные преступления: Серия “Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе” / Науч. редактор проф. Б.В.Волженкин. СПб., 1998. 48 с.; Сибиряков С.Л. Криминологическая характеристика и профилактика компьютерных преступлений. Учебное пособие. – Волгоград, 1999. – 27 с.; Сорокин А.В. Компьютерные преступления: уголовно-правовая характеристика, методика и практика раскрытия и расследования. – Курган, 1999. // http://www.zaural.ru/procur/my_page1.htm; Robert W.K. Davis, & Scott C. Hutchinson, *Computer Crime in Canada: An Introduction to Technological Crime and Related Legal Issues* (Toronto, Ont.: Carswell, 1997).; David S. Wall, *Maintaining Order and Law on The Internet* in David Wall, Ed. *Crime and The Internet* (London: Routledge, 2001).; Wise, Edward M. *United States: Computer Crimes and Other Crimes against Information Technology in the United States* in Sieber, Ulrich. ed., *Information Technology Crime: National Legislation*, Jus Informationis European Series on Information Law v 6 (Kln: Carl Heymanns Verlag, 1994); Carter, IV, Arthur J. & Perry, Audrey “Computer Crimes” (2004) 41 Am. Crim. L. Rev. 313, [Lexis] at 1 citing the National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, *Computer Crime: Criminal Justice Resource Manual 2* (1989).

билан суғорилган Конституциямиз ва миллий қонунчилигимиз билан бир қаторда умумэътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормалари тадқиқотнинг илмий ўрганиш асосини ташкил этади.

Ушбу тадқиқот болалар саломатлигига зарар етказадиган ахборот билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарликнинг назарий асосларини ривожлантиришга, жиноят қонунини қўллаш амалиётини такомиллаштиришга қаратилган.